

Lastausgleich und dynamische Dateiallokation in einem verteilten Dateisystem: Eine Simulation*

Uwe M. Borghoff[†]

Institut für Informatik, Technische Universität München
Postfach 20 24 20, D-8000 München 2, Germany

1 Einleitung

Stochastische Prozeßmodelle werden sehr häufig benutzt, um Vorgänge in einem verteilten Dateisystem zu bewerten. Dennoch gibt es eine Reihe von Untersuchungszielen, die damit nicht mehr gelöst werden können, beispielsweise das Partitionierungsproblem innerhalb des zugrundeliegenden Rechnernetzes. Das explosionsartige Zunehmen der Zustandszahlen führt dabei immer zu einem Verzicht, diese typischen Partitionierungsfälle zu untersuchen. Die Reduktion auf “untypische” und “kleine” Probleme ist die einzige Möglichkeit, überhaupt noch Ergebnisse zu erzielen ([8]).

Eine diskrete ereignisorientierte Simulation ([5]) bietet dagegen den Vorteil, alle modellierten Fälle, also auch das Partitionierungsproblem, zu untersuchen. Sie erlaubt das Verfeinern von Annahmen, die in einem analytischen Modell vereinfacht getroffen werden müßten. Der Hauptnachteil einer diskreten ereignisorientierten Simulation entsteht dadurch, daß alle Ergebnisse, die mit ihrer Hilfe gewonnen werden, nur jeweils diejenige Situation widerspiegeln, die modelliert wurde. Es ist daher sehr schwierig vorherzusagen, wie sich ein System verhalten wird, falls man einige der Simulationsparameter ändert. Um diesem Nachteil zu begegnen, wird in der vorliegenden Arbeit eine Vielzahl von Einzelsimulationen durchgeführt. Dabei werden die Parameter schrittweise variiert und Korrelationen mit den vorherigen Ergebnissen ermittelt.

In Abschnitt 2 erläutern wir in sehr allgemeiner Form die grundsätzlichen Eigenschaften des verteilten Dateisystems und liefern einige Begriffsbildungen. Anschließend stellen wir in Abschnitt 3 das Simulationsmodell vor. Dabei werden der Simulatoraufbau und die untersuchten Szenarien diskutiert. Die Ergebnisse und deren Bewertung finden sich in Abschnitt 4. Einige Schlußbemerkungen zeigen in Abschnitt 5, in welcher Umgebung die vorgestellten Verfahren eingesetzt werden sollen und welche Voraussetzungen bzw. Einschränkungen von Vorteil sind.

2 Verteiltes Dateisystem

Die Benutzer finden ein Dateisystem vor, das über alle Rechner eines Rechnernetzes verteilt ist. Es existieren darin Dateien mit ausführbaren Programmen (*Programme*) und Dateien mit gewöhnlichen Daten (*Dateien*). Die Benutzer greifen auf die Dateien über Programme zu. Hierfür rufen sie ein Programm am sogenannten *Aufruferrechner* auf. Dieses Programm wird daraufhin in den Arbeitsspeicher des sogenannten *Execute-rechners* geladen und dort gestartet. Diesen Vorgang nennt man *Auftrag*. Das gestartete Programm führt während seines Laufs die Zugriffe auf die Dateien aus und tritt u.U. in Interaktion mit dem Aufrufer am Aufruferrechner. Die Zeitdauer zwischen Programmaufruf und Programmstart wird als *Latenzzeit* des Auftrags bezeichnet. Die *Programmlaufzeit* beginnt zum Startzeitpunkt und endet mit dem Programmende. Latenzzeit und Programmlaufzeit bilden zusammen die sogenannte *Auftragslaufzeit*.

Da sich das Auftragsprofil im Rechnernetz dynamisch ändert, gibt es zu jedem Zeitpunkt eine optimale Allokation der Dateien und Programme. Diese wird von der *dynamischen Optimierung* regelmäßig errechnet

* This paper was originally published in: Breiteneker, F., Troch, I., Kopacek, P. (eds.): Proc. 6th Symp. Simulationstechnik (ASIM '90), Vienna, Austria, Sep. 1990. Braunschweig: Vieweg Verlag, pages 193-197

[†]e-mail: borghoff@informatik.tu-muenchen.de

und eingestellt ([4]). Die sogenannte *statische Optimierung* errechnet aufgrund einer aktuell vorliegenden quasi-statischen Allokation den optimalen Ausführungsort eines zu startenden Programms ([2]). Die hohe Komplexität der Optimierungen wird durch eine Hierarchiebildung und ein zweistufiges Vorgehen reduziert: In einer ersten Stufe werden sämtliche Optimierungen auf Clusterebene durchgeführt. Die *Cluster* sind hierbei geeignet gewählte Teilmengen der Rechner des Rechnernetzes (siehe z. B. [3]). Die zweite Stufe umfaßt die Optimierungen auf Rechnernebene innerhalb der Cluster.

3 Simulationsmodell

Es werden mit identischen Simulationsläufen folgende Strategien verglichen: (1) Keine Optimierung, d. h. ein Programm wird immer am Aufruferrechner gestartet. (2) Reiner Lastausgleich, d. h. ein Programm wird immer im Aufrufercluster gestartet. Der Executerechner innerhalb des Aufruferclusters wird gemäß der Lastausgleichsstrategie von Banawan ([1]) gewählt. (3) Komplette statische Optimierung, d. h. das Executecluster für einen Programmstart wird optimal bestimmt, und die Lastausgleichsstrategie legt den besten Rechner innerhalb dieses Executeclusters fest. (4) Statische und dynamische Optimierung, d. h. der Executerechner wird wie in (3) bestimmt, aber zugleich verändert eine dynamische Optimierung die Dateiallokationen. Strategie (1) dient als Referenzstrategie. Durch die stetige Erhöhung des Optimierungsaufwands innerhalb der Strategien (2) bis (4) kann deren Auswirkung auf die Auftragslaufzeiten stufenweise ermittelt werden.

Es wurden drei Programmgruppen mit unterschiedlichen Programmprofilen definiert: Die Programmgruppe I umfaßt Programme, die rein interaktionsorientiert sind. Diese Programme greifen nicht auf Dateien zu, sondern treten lediglich in Interaktion mit dem Aufrufer. Variiert wurde dabei die Häufigkeit der Ein-/Ausgaben und die Länge der Programme. Die Programmgruppe II umfaßt Programme, die rein zugriffsorientiert sind. Diese Programme treten nicht in Interaktion mit dem Aufrufer, sondern greifen nur auf Dateien zu. Variiert wurde dabei die Häufigkeit und die Art der Dateizugriffe. Innerhalb der Programmgruppe steigt die Länge der Programme an. Die Programmgruppe III umfaßt Programme, die sowohl interaktionsorientiert als auch zugriffsorientiert sind.

Aufbau des Simulators: Das Simulationsprogramm wurde auf einer Mikro-VAX in PASCAL implementiert. Die Simulation wurde für mindestens 30 simulierte Tage ausgeführt. Ein Abbruchkriterium war das Ansammeln von hinreichend vielen Simulationswerten, für die mit einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von 90% die Erwartungswerte $E(X)$ im Intervall $\bar{X} \pm 0.1\bar{X}$ lagen (\bar{X} : arithmetisches Mittel). Anders ausgedrückt: Der absolute Fehler der abgedruckten Simulationswerte ist mit einer Mindestwahrscheinlichkeit von 90% höchstens gleich 10% der angegebenen Werte. Konnten nicht genügend Simulationswerte für die geforderte Genauigkeit ermittelt werden, d. h. $n < \frac{\lambda_{90\%}^2 \times \sigma^2}{0.01\bar{X}^2}$, so wird für sie gar kein Wert ausgeliefert (n : Anzahl der Simulationswerte oder Stichprobenumfang, $\lambda_{90\%}$: zweiseitige 90%-Grenze der Standardnormalverteilung, σ : Standardabweichung). Die Grundgesamtheit aller Simulationswerte sei normalverteilt ([7]). Alle Rechner sind zu Beginn der Simulation arbeitsfähig. Die Messungen während der Simulation setzen aber erst dann ein, wenn auf jedem Rechner zumindest einmal jedes Programm gestartet und beendet wurde, frühestens aber nach 10 simulierten Tagen. So wird sichergestellt, daß die Werte des mittleren Programmprofils nicht den initialisierten Werten entsprechen, sondern den in der Simulation ermittelten. Außerdem besitzt jeder Rechner die für ihn typische Last.

Beschreibung der untersuchten Szenarien: Es gibt die Szenariengruppen A und B. Die Szenarien der Gruppe A unterscheiden sich von denen der Gruppe B zunächst nur in der Initialisierung der Allokationen und den geforderten Mindestkopienzahlwerten für Dateien und Programme.

In der Szenariengruppe A sind die Programme voll repliziert und liegen in allen Clustern vor. Die Dateien besitzen den Replikationsgrad drei. Die Szenarien der Gruppe B finden eine Allokation vor, bei der die Programme und Dateien jeweils nur in einem Cluster existieren. Diese Szenariengruppe stellt eine "sparsame" Einsatzumgebung dar, bei der keine Kopien von Programmen und Dateien existieren. Sie kann somit in einem direkten Vergleich zur Szenariengruppe A gesehen werden. Der Vergleich wird deutlich machen, wie sich die erhöhte Latenzzeit der Aufträge auf die Auftragslaufzeiten auswirkt.

Jede Szenariengruppe besteht aus zwei Untergruppen: Die Szenariengruppen A.1 und B.1 liefern Ergebnisse für *gleichverteilte* Aufruferrechnerzuordnungen. Die Zuordnung der Aufruferrechner zu den Programmaufrufen ist dabei gleichverteilt über alle Rechner, d. h. im Mittel wird ein Programm an jedem Rechner gleich oft aufgerufen. Die Szenariengruppen A.2 und B.2 entstehen durch eine Modifikation dieser

Aufruferrechnerverteilung. Die Gleichverteilung wird dahingehend abgeändert, daß im 1-Stundenrhythmus die Aufrufe nur einem Rechner ein und desselben Clusters zugeordnet werden. D.h. in der ersten Stunde werden alle Aufrufe auf einem Rechner des Clusters 1 abgesetzt, in der zweiten Stunde nur auf einem Rechner des Clusters 2, usw. Die zu startenden Programme werden nach wie vor gleichverteilt angefordert.

MPA ist ein Lastparameter, der variiert wird. Mit seiner Hilfe werden die verschiedenen Belastungen im Netz simuliert. Die Aufrufe eines Programms sind gleichverteilt mit einem Mittelwert von *MPA* Sekunden, d. h. im Mittel wird ein Programm im Abstand von *MPA* Sekunden aufgerufen. Jedes Szenario wird drei verschiedenen Belastungen ausgesetzt, wobei *MPA* die Werte 900, 1800 und 3600 annimmt.

Mit identischen Zufallwertfolgen werden für jedes der entstehenden zwölf Szenarien Simulationsläufe für alle vier Strategien durchgeführt. Die Simulationsläufe liefern mittlere Auftragslaufzeiten *MAL* für alle Programme. Diese Laufzeitwerte sind über die einzelnen Cluster und über das gesamte Rechnernetz hinweg gemittelt.

4 Ergebnisse und deren Bewertung

Bewertung der Szenariengruppe A.1:

Die Anwendung der Strategie (2) führt bei fast allen Szenarien dieser Untergruppe zu einer Verschlechterung der Ergebnisse. Gegenüber der Referenzstrategie verschlechtern sich die *MAL*-Werte bei fast allen Programmen. In der Summe kommt es zu mittleren Auftragslaufzeitverlusten zwischen 0.1% und 0.2%. Die Ursache liegt in der zugrundeliegenden Gleichverteilung der Aufruferrechnerzuordnung. Diese führt zu einer gleichmäßigen Belastung aller Rechner. Ein Lastausgleich ist somit überflüssig und kostet nur Zeit. Die Strategien (3) und (4) verbessern die *MAL*-Werte um 8% resp. 30%. Interessant ist allerdings, daß beide Strategien die *MAL*-Werte der rein interaktionsorientierten Programme verlängern. Bei beiden Strategien wird geprüft, ob ein aufruferclusterentfernter Programmstart vorgenommen werden soll. Dies verlängert die Latenzzeit. Die interaktionsorientierten Programme werden typischerweise aufruferclusterlokal gestartet. Ihre Auftragslaufzeit ist sehr gering. Aus diesem Grunde wirkt sich die Erhöhung der Latenzzeit besonders ungünstig aus.

Bewertung der Szenariengruppe A.2:

Das interessanteste Ergebnis dieser Szenariengruppe ist der aufgetretene Netzstau.¹ Eine Analyse der Simulationsergebnisse erklärt, warum es bei Anwendung der Strategie (1) zum Netzstau kam und warum dieser Effekt unter Anwendung der Strategien (2) bis (4) vermieden werden konnte.

Die stündlich wechselnde Überlastung eines Rechners führte dazu, daß dieser Rechner mit einer hohen mittleren Transferzeit und einer sehr hohen Antwortzeit bei Datenblockzugriffen reagierte. Dadurch stieg die Anzahl der aktuell aktiven Programme. Unter Anwendung der Strategie (1) waren bis zu 270 Programme im gesamten System gleichzeitig aktiv. Unter Anwendung der anderen Strategien sank dieser Wert auf unter 60. Alle Programmaufrufe und sämtliche Datenblockzugriffe führen zu punktuellen Rechnerbelastungen. Jeder Aufruf eines Programms belastet die entsprechenden programm-besitzenden Rechner, da der Programmcode nur von ihnen geladen werden kann. Die Zugriffe auf die Datenblöcke einer Datei belasten die entsprechenden datei-besitzenden Rechner, da nur sie den Zugriff bedienen können. Der Lastausgleich innerhalb der Cluster sorgt dafür, daß diese Rechner nicht durch zusätzliche Programmausführungen überlastet werden.

Fazit: Ein clusterlokaler Lastausgleich sollte implementiert werden, sobald mit rechner-spezifischen Überlastungen gerechnet werden muß.

Bewertung der Szenariengruppe B.1:

Betrachtet man die mittleren Auftragslaufzeitsummen, so erkennt man, daß sämtliche Strategien auf die Erhöhung der Last gleichmäßig reagieren: Die Anwendung der Strategie (2) führt bei allen Szenarien dieser Untergruppe zu einem leichten mittleren Gesamtauftragslaufzeitgewinn gegenüber der Referenzstrategie. Die Gleichverteilung der Aufruferrechner führt zu einer gleichmäßigen Belastung aller Rechner. Dennoch wirkt der Lastausgleich positiv. Im Gegensatz zu den Szenarien der Untergruppe A.1 sind die Programme und Dateien nur auf genau einem Rechner abgespeichert. Deshalb führen alle Aufrufe und sämtliche Datenblockzugriffe zu punktuellen Rechnerbelastungen. Jeder Aufruf eines Programms belastet genau den programm-besitzenden Rechner, da der Programmcode nur von ihm geladen werden kann. Die Zugriffe auf

¹Die Meßergebnisse der Strategie (1) liegen nicht in der erforderlichen Meßgenauigkeit vor: Die Abweichungen waren selbst nach 5 simulierten Monaten noch zu hoch.

die Datenblöcke einer Datei belasten genau den entsprechenden datei-besitzenden Rechner, da nur er den Zugriff bedienen kann. Der Lastausgleich kann dies zwar nicht verhindern, er sorgt aber dafür, daß diese Rechner nicht durch zusätzliche Programmausführungen überlastet werden.

Bewertung der Szenarienuntergruppe B.2:

Die stundenweise Häufung von Programmaufrufen in einem Cluster führt zu einer leichten Erhöhung der mittleren Auftragslaufzeiten gegenüber den Werten aus B.1. Je höher die ungleich verteilte Belastung im Netz wird, um so höher sind die Gewinne, die durch Anwendung der Strategie (2) erzielt werden.

Szenarienübergreifende Bewertung:

Daß die MAL-Werte der Programme bei Erhöhung der Last ansteigen, steht außer Frage. Interessant ist allerdings, wie die verschiedenen Strategien auf eine Lasterhöhung im gesamten Rechnernetz reagieren. Die Tabellen 1–3 geben darüber Aufschluß. Es zeigt sich, daß der mittlere Auftragslaufzeitzuwachs bei Erhöhung der Last unter Anwendung der Strategien (3) und (4) geringer ausfällt als unter Anwendung der Strategien (1) und (2). Absolut gesehen schneidet Strategie (4) am besten ab, wenngleich der prozentuale Anstieg der mittleren Auftragslaufzeiten bei A.1.3 höher ist als bei Strategie (3). Das Erhöhen der Last führt aber, verglichen mit den anderen Strategien, zu einem unverhältnismäßig hohen Auftragslaufzeitzuwachs. Der Auftragslaufzeitzuwachs bei Szenario B.2.2 und Szenario B.2.3 ist um den Faktor 9 größer als bei Anwendung der Strategie (3). Da die Grundbelastung im System steigt, erhöhen sich die Auftragslaufzeiten bei Anwendung der Strategie (4) — aufgrund der Relokationsvorgänge — in einem höheren Maße als bei Strategie (3).

Fazit: Jede dynamische Optimierung muß die Grundbelastung mit ins Kalkül ziehen. Dies kann bedeuten, daß notwendige Relokationen von Dateien ausgesetzt werden müssen, sobald die Grundbelastung im System zu hoch wird.

5 Schlußbemerkungen

In diesem Abschnitt wird stichpunktartig aufgezeigt, in welcher Umgebung die vorgestellten Verfahren eingesetzt werden sollen und welche Voraussetzungen bzw. Einschränkungen vorteilhaft sind. Die Einschränkungen betreffen die Programme oder Dateien, die einer Optimierung unterzogen werden, und sind eine direkte Folgerung aus der Analyse der untersuchten Szenarien:

Programme, deren mittlere Programmlaufzeit im Sekundenbereich ist, sollen unter Lastausgleichsgesichtspunkten im Aufrufercluster gestartet werden. Für sie ist der Optimierungszeitaufwand zur Bestimmung des optimalen Clusters zur Programmausführung typischerweise höher als die erzielbaren Laufzeitgewinne. Der Optimierungszeitaufwand verlängert die Latenzzeit der Aufträge, was erhöhte Auftragslaufzeiten bedingt.

Rein interaktionsorientierte Programme, die also nie auf Dateien zugreifen, sollen aufruferrechnerlokal gestartet werden. Für diese Programme ist weder ein Lastausgleich im Aufrufercluster noch eine Optimierung bzgl. des optimalen Clusters zur Programmausführung sinnvoll.

Unser Verfahren kann nicht oder nur bedingt Verwendung finden, wenn keinerlei Korrelation zwischen Programmen und Dateien existiert und aus der Vergangenheit nicht auf die Zukunft extrapoliert werden kann, d. h. wenn während eines Programmlaufs auf beliebige Dateien zugegriffen wird, sich dieses Dateizugriffsverhalten ständig ändert und aus dem vergangenen Dateizugriffsverhalten nicht auf das zukünftige Dateizugriffsverhalten geschlossen werden kann (siehe auch [6]). Jede errechnete und erzeugte Dateiallokation wird unter diesen Voraussetzungen nur zufälligerweise die Zielsetzung der Optimierung erfüllen. Sie ist somit unnötig und belastet nur das System.

Literatur

- [1] Banawan, S.A.: An Evaluation of Load Sharing in Locally Distributed Systems. Dept. of Computer Science, Univ. of Washington, Seattle, WA, Technical Report 87-08-02, Aug. 1987
- [2] Borghoff, U.M.: Dynamische Dateiallokation innerhalb eines volltransparenten verteilten Dateisystems. Inst. für Informatik, Techn. Univ. München, Germany, PhD thesis, Aug. 1990, erhältlich als Technischer Bericht TUM-19027
- [3] Brachman, B.J., Chanson, S.T.: A Hierarchical Solution for Application Level Store-and-Forward Deadlock Prevention. Proc. ACM SIGCOMM Symp. in Communications Architectures and Protocols, Austin, TX, Sep. 1989. ACM SIGCOMM Computer Communication Review **19**:4, pp. 25–32
- [4] Dowdy, L.W., Foster, D.V.: Comparative Models of the File Assignment Problem. ACM Computing Surveys **14**:2, 287–313 (Jun. 1982)

- [5] Fishman, G.S.: Principles of Discrete Event Simulation. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1978
- [6] Gavish, B., Sheng, O.R.L.: Dynamic File Migration in Distributed Computer Systems. Communications of the ACM **33**:2, 177–189 (Feb. 1990)
- [7] Heinhold, J., Gaede, K.-W.: Ingenieur-Statistik. München, Wien: Oldenbourg Verlag, 1979
- [8] Long, D.D.E.: The Management of Replication in a Distributed System. Dept. of Computer and Information Science, Univ. of California, Santa Cruz, CA, Technical Report UCSC/CRL 88/07, 1988

Anhang

Strategiespezifisch werden nachfolgend die MAL-Summen aller Szenarien gegenübergestellt und der mittlere Auftragslaufzeitzuwachs in Prozentpunkten $\Delta(\%)$ angegeben. Wegen des Netzstaus ziehen wir die Resultate der Szenariengruppe A.2 nicht heran.

	Szenario A.1.1	Szenario A.1.2	$\Delta(\%)$	Szenario A.1.3	$\Delta(\%)$
MAL-Summe bei Strategie (1)	665.8	689.7	3.6	740.8	11.3
MAL-Summe bei Strategie (2)	666.8	690.1	3.5	741.4	11.2
MAL-Summe bei Strategie (3)	625.7	634.5	1.4	676.5	8.1
MAL-Summe bei Strategie (4)	474.7	478.7	0.9	519.4	9.4

Tabelle 1: Mittlerer Auftragslaufzeitzuwachs in der Szenariengruppe A.1

	Szenario B.1.1	Szenario B.1.2	$\Delta(\%)$	Szenario B.1.3	$\Delta(\%)$
MAL-Summe bei Strategie (1)	975.8	1002.2	2.7	1061.4	8.8
MAL-Summe bei Strategie (2)	971.8	998.7	2.8	1057.1	8.8
MAL-Summe bei Strategie (3)	561.3	569.1	1.4	592.1	5.5
MAL-Summe bei Strategie (4)	365.8	369.8	1.1	434.7	18.8

Tabelle 2: Mittlerer Auftragslaufzeitzuwachs in der Szenariengruppe B.1

	Szenario B.2.1	Szenario B.2.2	$\Delta(\%)$	Szenario B.2.3	$\Delta(\%)$
MAL-Summe bei Strategie (1)	1009.3	1012.7	0.3	1051.4	4.2
MAL-Summe bei Strategie (2)	1007.3	1007.4	0.0	1035.7	2.8
MAL-Summe bei Strategie (3)	587.0	592.8	1.0	614.9	4.8
MAL-Summe bei Strategie (4)	251.8	274.1	8.9	365.7	45.2

Tabelle 3: Mittlerer Auftragslaufzeitzuwachs in der Szenariengruppe B.2